

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIA: ABORDAGEM INOVADORA PARA GARANTIR A QUALIDADE EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.18865185

Magda Soraya Ferreira Tenório

Graduado Licenciado em História, Pós-graduação em Gestão Escolar e Coordenação Escolar. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. magdatenorio17045@student.mustedu.com

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar o papel do gestor educacional na integração de novas tecnologias ao ambiente escolar e sua relevância para a promoção da qualidade educacional. O estudo é de natureza bibliográfica, embasado em autores que discutem o impacto das inovações tecnológicas no processo educativo e o papel central da gestão escolar na implementação dessas inovações. A gestão tecnológica educacional é apresentada como um pilar essencial para assegurar que as ferramentas digitais sejam utilizadas de forma eficiente, permitindo um ensino mais dinâmico e acessível. A pandemia de COVID-19 evidenciou a necessidade de adaptação ao ensino remoto e de infraestrutura tecnológica adequada, especialmente nas escolas públicas, ressaltando a importância de políticas públicas inclusivas. O gestor educacional tem um papel estratégico ao promover a inclusão digital e ao criar um ambiente de aprendizagem que atenda às demandas da sociedade contemporânea. Além disso, a motivação dos alunos e o apoio contínuo aos docentes no uso das tecnologias são fatores decisivos para o sucesso do processo educativo. Conclui-se que a gestão escolar eficaz, aliada à integração das novas tecnologias, pode transformar a educação, promovendo equidade, acessibilidade e maior qualidade no ensino.

Palavras-chave: Gestão escolar. Tecnologias na educação. Motivação no ensino.

ABSTRACT: This article aims to analyze the role of educational management in integrating new technologies into the school environment and its relevance in promoting educational quality. The study adopts a bibliographical approach, drawing on authors who discuss the impact of technological innovations on the educational process and the central role of school management in implementing these innovations. Educational technology management is presented as an essential pillar to ensure that digital tools are used efficiently, enabling more dynamic and accessible teaching. The COVID-19 pandemic highlighted the need for adaptation to remote learning and for adequate technological infrastructure, particularly in public schools, emphasizing the importance of inclusive public policies. The educational manager plays a strategic role in promoting digital inclusion and creating a learning environment that meets the demands of contemporary society. Furthermore, student motivation and continuous support for teachers in the use of technology are crucial factors for the success of the educational process. It is concluded that effective school management, combined with the integration of new technologies, can transform education, promoting equity, accessibility, and higher quality in teaching.

Keywords: School management. Technologies in education. Motivation in teaching.

1 Introdução

A gestão escolar desempenha um papel essencial na garantia da qualidade educacional, sendo responsável pela implementação e supervisão de políticas e estratégias que asseguram o funcionamento eficaz das instituições de ensino. A organização metódica das atividades pedagógicas e administrativas torna-se imprescindível para o alcance dos objetivos educacionais, além de contribuir para a melhoria contínua do ambiente escolar. Segundo Lück

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

(2009), a gestão escolar envolve diversas funções, como o planejamento, a organização, a liderança, a mediação, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação. Esses componentes são fundamentais para garantir o sucesso do processo educativo.

O cenário educacional atual exige que gestores escolares vão além da administração de recursos, integrando novas tecnologias e incentivando alunos e professores a enfrentarem os desafios contemporâneos. As tecnologias ampliam a interação e o acesso à informação, impactando positivamente a educação. A pandemia de COVID-19 ressaltou a urgência de adaptação ao ensino remoto, expondo desigualdades no acesso a ferramentas digitais, especialmente em escolas públicas (IPEA, 2020). Essa realidade reforça a necessidade de equidade tecnológica na educação.

Este estudo tem como objetivo analisar a relevância da gestão escolar na promoção da qualidade educacional, com ênfase na integração de novas tecnologias e no papel motivacional desempenhado pela gestão na construção de um ambiente de aprendizagem eficiente. A pesquisa adotou uma abordagem de natureza bibliográfica, considerando a análise de obras e estudos acadêmicos pertinentes nas áreas de gestão educacional, ensino remoto, motivação e uso de tecnologias no contexto educacional.

Essa metodologia permitiu uma compreensão mais aprofundada dos desafios e das melhores práticas adotadas por gestores e educadores na busca pela excelência educacional, em consonância com as exigências da sociedade contemporânea.

Dessa forma, o presente estudo examina a gestão escolar a partir de diversas perspectivas, incluindo o papel do gestor na implementação de tecnologias, a motivação discente, a capacitação docente, bem como as políticas públicas essenciais para garantir o acesso equitativo a esses recursos.

2 A Importância da Gestão Escolar na garantia da excelência Educacional

A gestão escolar desempenha um papel central no campo educacional, sendo responsável pela implementação de diretrizes, princípios e objetivos pedagógicos que são fundamentais para o funcionamento eficiente das instituições de ensino. Conforme Lück (2009), a gestão escolar engloba o planejamento, a organização, a liderança, a mediação, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação de processos, os quais garantem a eficácia das ações educacionais.

Essas ações devem ser conduzidas de forma a promover não apenas a aprendizagem, mas também a formação integral dos estudantes. Segundo Dourado (2007), a gestão escolar

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

pública assume a responsabilidade de identificar problemas, monitorar as atividades desenvolvidas, além de controlar e avaliar os resultados alcançados. Tal fato evidencia o papel central da gestão escolar no adequado funcionamento das instituições educacionais, assegurando a qualidade e a eficiência dos processos pedagógicos e administrativos.

O planejamento envolve reconhecer o problema, analisar os eventos, estudar soluções viáveis e implementar um plano de ação eficaz para alcançar os melhores resultados possíveis. Lück (2013) destaca que o investimento na gestão escolar visa melhorar a qualidade do ensino. No entanto, se a gestão não alcançar seus objetivos, todo o processo de ensino será prejudicado, afetando negativamente alunos e a comunidade escolar.

Para que as instituições de ensino operem de maneira eficiente, é fundamental um planejamento de qualidade, estreitamente relacionado a uma gestão escolar bem estruturada. Embora a gestão escolar não seja capaz de resolver todos os desafios emergentes, cabe a ela desenvolver estratégias que envolvam toda a comunidade escolar, promovendo o compromisso com uma educação equitativa e de excelência.

A gestão escolar bem-organizada permite uma análise clara das etapas educacionais, facilitando a tomada de decisões que garantam a efetividade dos métodos de ensino. O planejamento, monitoramento e avaliação são elementos fundamentais para identificar e corrigir ações pouco produtivas, assegurando uma educação de qualidade.

3 A Motivação no Uso do Ambiente de Aprendizagem E-learning

Quando um aluno escolhe a modalidade e-learning sem estar motivado, dificilmente alcançará os objetivos, compreenderá o conteúdo ou completará as atividades. A palavra "motivar" vem do latim "motus", que significa mover. A motivação é essencial para o sucesso no ensino, independentemente do ambiente de aprendizagem. De acordo com Kunuppe (2006), uma das principais características da motivação envolve o desenvolvimento do autocontrole e da autonomia por parte do indivíduo.

Há diversas estratégias que podem ser implementadas para fomentar a motivação dos alunos. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, o design instrucional assume um papel crucial nesse processo. Uma plataforma adequadamente projetada, com uma interface visualmente atrativa, de fácil navegação, interativa e multifuncional, pode contribuir significativamente para elevar o interesse e a motivação dos estudantes.

A flexibilidade do tutor na interação com os alunos é essencial para o sucesso no aprendizado. Os estudantes precisam sentir-se apoiados e perceber que o professor está

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

disponível para orientá-los. Além disso, o estímulo contínuo e o desenvolvimento de competências são fatores-chave para manter a motivação dos alunos.

O sentimento de pertencimento é fundamental para sustentar a motivação. Quando a plataforma, a interatividade, o estímulo docente e o desenvolvimento de competências não estão devidamente integrados, a motivação contínua é comprometida. Sem essa motivação, o aluno pode perder o foco e não alcançar os resultados desejados.

4 O Papel do Gestor Educacional na Implementação de Tecnologias Inovadoras no Processo de Ensino

A pandemia de COVID-19, ao suspender as aulas presenciais em 2020, forçou a implementação do ensino remoto emergencial para garantir a continuidade escolar. No entanto, esse cenário evidenciou desigualdades no acesso às tecnologias, especialmente em escolas públicas. Uma pesquisa do IPEA, divulgada em 2020, revelou que cerca de 6 milhões de estudantes brasileiros, desde a educação infantil até a pós-graduação, não tinham acesso à internet de qualidade, afetando principalmente alunos do ensino fundamental e médio.

O gestor escolar desempenha um papel fundamental na implementação de políticas públicas educacionais e na execução do projeto pedagógico, visando garantir o sucesso dos alunos. Conforme destaca Silva (2024), "é essencial que o gestor consiga integrar as diversas vozes da comunidade escolar, como alunos, professores, pais e demais membros, em um processo de tomada de decisão coletiva e democrática" (p. 142). A utilização de tecnologias, ao transformar o ambiente educacional, contribui para uma educação mais inclusiva e dinâmica, o que requer políticas públicas modernas e eficazes para atender às novas demandas.

A gestão da tecnologia educacional constitui um elemento central da administração escolar, sendo responsável pela definição das práticas pedagógicas mais apropriadas à contemporaneidade. Para que sua implementação seja bem-sucedida, torna-se imprescindível a participação ativa de toda a comunidade escolar no uso das tecnologias, assim como a existência de uma infraestrutura adequada para a incorporação desses recursos ao ambiente educacional. O principal objetivo dessa gestão é a integração eficiente das ferramentas tecnológicas ao processo educativo, de modo a atender às demandas da comunidade escolar e ampliar o acesso ao conhecimento de maneira justa e inclusiva.

Este estudo tem como objetivo analisar o papel do gestor educacional diante das novas tecnologias e sua integração às práticas pedagógicas. O desenvolvimento das tecnologias da informação permitiu a criação de ferramentas que podem ser aplicadas pelos docentes no

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

ambiente escolar, ampliando o acesso à informação e proporcionando aos estudantes recursos diversificados. Esse processo contribui para a promoção de um ensino mais dinâmico, eficiente e inovador, alinhado às exigências contemporâneas da educação.

O uso de tecnologias na educação tem impulsionado de forma significativa o desenvolvimento intelectual e educacional. A gestão escolar, ao manter um diálogo contínuo com a comunidade e os alunos, desempenha um papel essencial nesse processo de transformação. Segundo Ferreira (2014), as novas tecnologias têm gerado um impacto profundo na educação, promovendo novas formas de aprendizado, disseminação de conhecimento e, especialmente, novas dinâmicas nas relações entre professores e alunos

Como observa Moran (2005), com o avanço da tecnologia, torna-se cada vez mais importante que os educadores estejam preparados intelectualmente e emocionalmente, para motivar e dialogar com seus alunos. A gestão escolar deve também criar um ambiente que favoreça a participação ativa de todos e promova a constante melhoria da qualidade do ensino.

As redes eletrônicas têm introduzido novas dinâmicas de comunicação e interação no ambiente educacional, rompendo as barreiras tradicionais de tempo e espaço. Essas redes oferecem não apenas a possibilidade de troca contínua de ideias, mas também o armazenamento e compartilhamento de grandes volumes de dados em múltiplos formatos. Essa capacidade de gerir e distribuir informações de forma acessível facilita o processo de aquisição e disseminação de conhecimento, permitindo que educadores e estudantes superem as limitações físicas do ambiente escolar e ampliem suas oportunidades de aprendizagem.

Dessa forma, a tecnologia educacional assume um papel central na administração escolar contemporânea. Esse processo envolve não apenas a criação de uma infraestrutura tecnológica sólida, mas também a participação ativa de toda a comunidade escolar no uso eficiente dessas ferramentas. Nesse contexto, o gestor educacional exerce uma função estratégica ao assegurar que as inovações tecnológicas sejam incorporadas de maneira eficiente ao cotidiano escolar, promovendo o desenvolvimento educacional e garantindo que a escola acompanhe os avanços tecnológicos, sem perder de vista sua missão pedagógica e inclusiva.

5 Considerações Finais

A gestão escolar centrada no aluno representa um desafio contínuo, exigindo uma liderança educacional que coordene de forma eficaz as políticas públicas e as práticas pedagógicas. O processo educativo atual demanda um planejamento estratégico estruturado, aliado a uma constante atualização por parte dos gestores. Neste contexto, o administrador

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

escolar desempenha um papel essencial ao criar um ambiente inclusivo, capaz de atender às demandas da sociedade contemporânea. A pandemia de COVID-19 destacou ainda mais a necessidade de uma gestão escolar que promova a transformação digital e combata as desigualdades no acesso à tecnologia. A liderança escolar, ao articular as políticas educacionais com as práticas pedagógicas, precisa enfrentar esses desafios de forma estratégica, visando o fortalecimento da inclusão e a equidade no ambiente escolar.

Além disso, o sucesso da implementação de plataformas de ensino a distância, como o e-learning, está diretamente relacionado à capacidade dos gestores escolares de desenvolver uma infraestrutura tecnológica robusta e de capacitar os educadores no uso de ferramentas digitais de maneira equitativa. A adoção de estratégias inovadoras de gestão, que integram a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de competências socioemocionais, pode transformar significativamente o processo educativo. Alinhar as inovações tecnológicas às necessidades dos educandos é fundamental para garantir que a educação se torne um motor de transformação social, promovendo maior justiça e acessibilidade para todos os estudantes.

Referências Bibliográficas

- DOURADO, M. C. *Gestão escolar: processos e práticas*. São Paulo: Cortez, 2007.
- FERREIRA, M. A. *Tecnologia na educação: desafios e possibilidades*. Campinas: Papirus, 2014.
- IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. *Desigualdade no acesso à educação digital: o impacto da pandemia no Brasil*. Brasília: IPEA, 2020.
- KUNUPPE, A. *A motivação e o ensino a distância: estratégias de ensino para a educação virtual*. Curitiba: Editora UFPR, 2006.
- LÜCK, Heloísa. *Gestão escolar e qualidade educacional: uma análise de políticas e práticas*. Porto Alegre: Artmed, 2013.
- MORAN, José Manuel. *Tecnologia e educação: a inclusão digital na educação básica*. São Paulo: Papirus, 2005.
- SILVA, P. da. Gestão educacional: o papel do gestor da instituição escolar. *Revista QualityAcademics*, v. 1, n. 2, p. 137-146, 2024. Editora UNISV. DOI: <https://doi.org/10.59283/ebk-978-65-89844-56-3>.